

LOYIHALSHTIRISH TEXNOLOGIYASINING NAZARIY ASOSLARI

Axmedova Nodima Izzatullo qizi

TDPU 1 kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Hozir fan- texnikaning kun sayin tez sur'alar bilan rivojlanib borayotganligi, ta'lim sohasida islohot o'tkazilishini zaruratga aylantirib qo'ydi. Ta'lim sohasida qo'llanilayotgan an'anaviy ta'lim usullari xalqaro standartlarga javob beradigan har tomonlama yetuk kadrlar tayyorlash uchun yetarli bo'lmay qoldi. Ushbu maqolada dunyoning rivojlangan mamalakatlarida ta'lim sohasida qo'llanilayotgan loyihalashtirish texnologiyasi haqida so'z boradi. Loyihalashtirish texnologiyasining nazariy asoslari keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: tajribaviy, aqlga asoslangan metod, konstruktivizm, loyihalashtirish, texnologiya, amaliyot, nazariya, fan, darslik, topik.

Hozirgi kunda tadqiqotchilar tomonidan loyihalashtirish texnologiyasi ta'lim sohasidagi samarali usullardan biri deya e'tirof etilmoqda. Ingliz olimlari Katz va Chartning fikriga ko'ra loyihalashtirish texnologiyasi talabalarning muayyan mavzuni chuqur individual yoki guruh bo'lib o'zlashtirishdir.[4.18 bet]Loyihalashtirish texnologiyasi muammoli vaziyatga asoslangan ta'lim metodi bo'lib, talabalarning bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi. Loyihalashtirish texnologiyasining asosiy maqsadi talabalarga turli fan sohalaridagi bilimlarni birlashtirishni talab qiladigan amaliy masalalar yoki muammolarni hal qilish jarayonida mustaqil ravishda bilim olish imkoniyatini berishdir. Shuningdek, pedagogikada loyihalashtirish texnologiyasi ijodiy xarakterga ega bo'lgan tadqiqot, izlanish, muammoli usullar birlashmasini nazarda tutadi. Umuman olganda, loyihalashtirish texnologiyasi maqsad mohiyatida biron bir fan yoki darslik emas, balki, mavzu topik va talabalarning qiziquvchanligi yotadi..

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra loyihalashtirish texnologiyasi 3 ta ta'lim nazariyasi va yondashuvidan tarkib topgan:

Tajribaviy (inglizcha *experiental*) ta'limda, talabalar bilimlarini amaliyotda qo'llash orqali o'rganadilar. Masalan, ular muayyan mavzu doirasida yangi so'zlarni aynan o'sha vaziyatga kirish orqali o'zlashtiradilar. Ingliz olimi Karl Rodjerning fikriga ko'ra, tajribaviy o'rganish modeli talabalarning talab va istaklariga ko'ra shakllantiriladi. Shuningdek, tajribaviy o'rganishda, talabalar o'z faoliyatlarini o'zlari boshlaydilar va o'zlari baholaydilar. [5. 19 bet] Bu nazariya loyihalashtirish texnologiyasining mezonlariga javob beradi. Charlz va Katzning fikriga ko'ra, loyihalashtirish texnologiyasida, o'zlashtirilishi kerak bo'lgan bilimlar talabalarning shaxsiy ishtirokida ma'lum loyiha asosida o'zlashtiriladi.

Tajribaviy ta'lim metodi loyihalashtirish texnologiyasining tarkibiy qismi sifatida juda muhim. Chunki talabalar, bu o'rganish metodi orqali o'rganayotgan bilimlari naqadar dolzarbligini anglay oladilar. Shuningdek, o'rganayotgan bilimlarini amaliyotda qo'llash orqali yaxshi eslab qoladilar. Shunday bo'lsada, talabalar uchun o'rganayotgan bilimlarini tushunishda ba'zi chalkashliklar bo'lishi mumkin. Bu muammoning oldini olish uchun konstruktiv (inglizcha *constructivism*) o'rganish metodiga murojaat qiladilar. Konstruktivizm nazariyasi shundan iboratki, talabalarning bilim olishi loyihalashtiriladi, talabalar bilimlarini o'zlari bilgan bilimlardan yaratadilar., o'z tushunchalarini shakllantiradilar. Shuningdek ta'lim olish jarayoni standartlashtirilmagan, aktiv holda bo'ladi. Tadqiqotchilarning Glaserfeldning

fikriga ko'ra, talabalar, o'z tajribalarini o'zlarining mantiqiy tushunchalari bilan tartibga soladilar va o'zlarining avtonomiyalarini saqlab qolish uchun dunyoga o'zlarining konstruktsiyalari orqali qaraydilar.[3.3-4 bet] umuman olganda, konstruktivist ta'lim uslubida, talabalar o'rganayotgan har bir atama terminni mohiyatiga yetib boradilar va bilimlarini chuqur egallaydilar. Loyihalashtirish texnologiyasi qo'llanilganda ushbu metod o'rganish jarayonida talabalarni faol bo'lishga undaydi. Tadqiqotchi Fogarty konstruktiv o'qish metodi talabalarni mashg'ulotlarga jalb qiladi va ma'lumotlarni topish analiz qilishga imkoniyat yaratadi.[2] shuningdek, talabalar bilimlarni darsliklardan shunchaki o'zlashtirmasdan, mazmunini chuqur anglash orqali o'rganadi.

Aqlga asoslangan ta'lim(inglizcha brain-based learning) metodi loyihalashtirish texnologiyasining tarkibiy qismi sifatida ahamiyatlidir. Aqlga asoslangan ta'lim bir nechta tamoyilni o'z ichiga oladi. Bu ta'lim nazariyasi, talabalar ma'lumotlarni har tomonlama puxta egallashga imkoniyat yaratib beradi.

Aqlga asoslangan ta'lim tamoyillari:

- O'rganish diqqatni jamlash, periferik idrokni o'z ichiga oladi.
- O'rganish har doim ongli va ongsiz jarayonlarni o'z ichiga oladi
- Xotiraga 2 ta yondashuv mavjud: kontekstli va eslab qolish
- Har bir insoningn aqliy qobiliyati o'ziga xos

Jensenning fikricha, aqlga asoslangan ta'lim ko'proq talabalarni qamrab oladigan aqlliroq, maqsadli o'qitishdir. Bu bir kishiga bog'liq emas, bu ko'proq atrof-muhit, ta'lim startegiyasi va o'quv dasturining doimiy, maqsadi natijasi bilan bog'liqdir.[1]

Xulosa o'rnida aytish joizki, loyihalashtirish texnologiyasi talabalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga, o'z bilimlarini mustaqil ravishda qurish, axborot makonida harakat qilish, tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga asoslangan. Loyihalashtirish texnologiyasi zamonaviy pedagogikada individual murakkab xususiyalarini ochib berish, shuningdek, talabalarning reflektiv, tadqiqot, hamkorlikda ishlash qobiliyatlari, boshqaruv mahorati va ko'nikmlarini va qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. E.Jensen. “Top 10 brain –based teaching strategies” Jensen learning, Po Box 291. Maunaloa, HI.808-552-0110/
2. Fogarty R “Brain Compatible classrooms” Arlington Heights, IL: Skylight Training and Publishing.
3. Glaserfeld. E. Introduction :Aspects of Constructivism, theory, Perspectives and practices, pages 3-4.
4. . Laura Sturman, “Project-based learning for independent study students with technology integration.” California State University, San Bernardino, John M. Plau library 2002, page 18.
5. Laura Sturman, “Project-based learning for independent study students with technology integration.” California State University, San Bernardino, John M. Plau library 2002, page 19.
6. . <https://kompy.info/loyihalash-texnologiyasi>